

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444527>

УДК 34

МОНОПОЛИЯ: СУЩНОСТЬ, ТИПЫ, «ЗА» И «ПРОТИВ» МОНОПОЛИИ

Е.И. Топалова,

студент 4 курса, напр. «Юриспруденция»

Т.А. Шолохова,

студент 4 курса, напр. «Юриспруденция»

Е.Л. Власова,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

ВСФ ФГБОУ ВО «РГУП»,

г. Иркутск

E-mail: vlasovael1963@gmail.com

Аннотация: В статье содержится информация, затрагивающая теоретическое понятие и сущность монополии. Исследование действующего законодательства позволяет констатировать, что понятие монополии носит ярко выраженный двойственный характер. Также освещается роль монополий в жизни общества. Кроме этого, даётся характеристика основным типам монополий. И вместе с тем, приводятся аргументы «за» и «против» монополии.

Ключевые слова: монополия, конкуренция, рынок, цена, продавец, покупатель, товар, фирма

MONOPOLY: ESSENCE, TYPES, PROS AND CONS OF MONOPOLY

E.I. Topalova,

4th year student, ex. "Jurisprudence"

T.A. Sholokhov,

4th year student, ex. "Jurisprudence"

E.L. Vlasov,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

VSF FSBEI VO "RGUP",

Irkutsk

E-mail: vlasovael1963@gmail.com

Abstract: The article contains information on the theoretical concept and essence of monopoly. The study of the current legislation allows us to state that the concept of monopoly has a pronounced dual character. The role of monopolies in the life of society is also highlighted. In addition, a characteristic is given to the main types of monopolies. At the same time, the arguments "for" and "against" monopoly are presented.

Key words: monopoly, competition, market, price, seller, buyer, product, firm

Одной из первостепенных задач, которые решает государство в рыночной экономике есть поддержка конкуренции.

Конкурентная среда – существенное условие совершенствования рыночных отношений. Но зачастую формированию справедливой конкуренции между производителями мешают монополии.

Понятие «монополия», строго говоря, не относится к числу наиболее употребительных в рассматриваемой сфере законодательства; максимальная практическая нагрузка ложится на другие термины, в частности, «монополистический» и «антимонопольный». Вместе с тем именно термин «монополия» является для них корневым и определяет значение всех производных от него понятий [1-3].

Понятие «монополия» имеет двойственный смысл:

- - под монополией понимается предприятие, которое занимает ведущее положение в определенной отрасли;
- - под монополией понимается положение фирмы на рынке, позволяющее ей контролировать последний и устанавливать монопольную цену.

Монопольное положение на рынке может занимать не только крупное, но и небольшое предприятие, если только оно поставяет на рынок основную массу продукции данного вида.

Разграничивают ряд типов монополий:

1. Искусственная монополия. Объединение (фиктивное) фирм с миссией недопущения конкуренции.

При искусственной монополии созданная структура для устранения конкурентов применяет такие методы, как:

- ценовое маневрирование;
- хозяйственный бойкот;
- демпинг цен;
- промышленный шпионаж;
- спекуляция ценными бумагами.

Искусственная монополия является основным объектом борьбы со стороны государства.

2. Государственная (легальная) монополия. Данный тип монополии образован силой законодательных барьеров, определяющих товарные границы монопольного рынка, субъекта монополии (монополиста), формы контроля и регулирования его деятельности, а также компетенцию контролирующего органа.

Таким образом, государственная монополия ограждена от конкурентов законодательством.

Данным типом монополии являются исключительные права государства на производство денег, наркотических средств, ядерного вооружения и водки.

3. Временная монополия. Монополия, которая сложилась на товарном рынке в силу временного отсутствия конкуренции и приобретения тем самым, хозяйствующими субъектами временных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

4. Случайная монополия. Следствие ограниченного во времени преобладания спроса над предложением.

Случайная монополия может перерасти в искусственную монополию, если дефицит прогрессивно закрепляется.

5. Естественная монополия. Положение рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее при отсутствии конкуренции, в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

Примерами естественной монополии являются системы водоснабжения, железнодорожные перевозки.

Монополия, как и всё на свете имеет свои «за» и «против» [4-8].

«За» монополию:

1) высокий технологический потенциал. Обладая неограниченными рынками сбыта, монополистические компании могут сделать возможным, вырабатывать как можно больше товаров. Для развития скорости выпуска продукции, они весьма часто пользуются достижениями технологического прогресса;

2) единые стандарты производства. Из-за отсутствия конкурентов, монополистические фирмы сами определяют стандарты качества на тот или иной вид продукции, поэтому качество всех товаров абсолютно одинаковое;

3) во время кризисов крупные фирмы более устойчивы, не подвержены риску разорения и повышения уровня безработицы;

4) проведение научных исследований и разработок. По причине огромного числа покупателей, отсутствия конкуренции, монополистические фирмы располагают достаточной суммой денег для проведения различных исследований. Результатом такового является появление инновационных технологий.

«Против» монополии:

1. Завышенная стоимость товаров. Так как компания сама определяет стоимость товаров, то она вполне может проводить не совсем справедливую ценовую политику.

2. Низкое качество товаров. Из-за отсутствия конкурентов, монополистическая фирма может уделять не так много внимания качеству товаров, так как, её цель – больше увеличить свои доходы, доводя до максимально возможной отметки стоимость товара. При этом не всегда учитывается соотношение цены и качества товара.

3. Затруднительные условия развития для начинающих фирм.

4. Работа только в личных интересах.

Таким образом, можно сделать вывод, что положение монополий в жизни общества является двойственным.

С одной стороны, монополии могут ограничить выпуск продукции и установить более высокие цены в силу своего монопольного положения на рынке, что порождает неразумное назначение ресурсов и является условием усиления неравенства доходов. Монополия, бесспорно, ослабляет жизненный уровень населения за счет высоких цен.

С другой же стороны, имеются аргументы в пользу монополий. Продукция монополистических компаний имеет отличительную особенность, в виде, качества, что и предоставило возможным, им завоевать преобладающее положение на рынке.

Монополизация влияет на увеличение эффективности производства: только крупная фирма на защищенном рынке располагает достаточными средствами для удачного проведения научных исследований и разработок.

Список литературы

[1] «О защите конкуренции»: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/. (дата обращения: 12.12.2020).

[2] Гарнов М.Г. Понятие монополии. Виды монополии. Регулирование монополии. / М.Г. Гарнов. // Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования. Сб. трудов конференции. – 2018. 92-95 с.

[3] Рыженков А.Я. Понятие монополии в российском законодательстве и правовой доктрине. / А.Я. Рыженков. // Юстицинформ. – 2017. 11 с.

[4] Белкина Е.Н. Монополия – «за» и «против». Двойственная роль монополии. / Е.Н. Белкина, Д.А. Киселёва. // Новая наука: от идеи к результату. – 2016. 96 с.

[5] Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: Учебное пособие. / А.Н. Варламова. – М.: Статут, 2017. 56 с.

[6] Городов А.В. Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие. / А.В. Городов, Н.А. Петров – М.: Юстицинформ, 2020. 28 с.

[7] Писенко К.А. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник. / К.А. Писенко, Б.Г. Бадмаев, К.В. Казарян. – 2014. 35 с.

[8] Стальская А.С. Монополия и конкуренция. Чистая монополия. / А.С. Стальская. // Вестник современной науки. – 2016. 114-115 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] «О защите конкуренции»: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/. (дата обращения: 12.12.2020).

[2] Гарнов М.Г. Понятие монополии. Виды монополии. Регулирование монополии. / М.Г. Гарнов. // Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования. Сб. трудов конференции. – 2018. 92-95 с.

[3] Рыженков А.Я. Понятие монополии в российском законодательстве и правовой доктрине. / А.Я. Рыженков. // Юстицинформ. – 2017. 11 с.

[4] Белкина Е.Н. Монополия – «за» и «против». Двойственная роль монополии. / Е.Н. Белкина, Д.А. Киселёва. // Новая наука: от идеи к результату. – 2016. 96 с.

[5] Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: Учебное пособие. / А.Н. Варламова. – М.: Статут, 2017. 56 с.

[6] Городов А.В. Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие. / А.В. Городов, Н.А. Петров – М.: Юстицинформ, 2020. 28 с.

[7] Писенко К.А. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник. / К.А. Писенко, Б.Г. Бадмаев, К.В. Казарян. – 2014. 35 с.

[8] Стальская А.С. Монополия и конкуренция. Чистая монополия. / А.С. Стальская. // Вестник современной науки. – 2016. 114-115 с.

© *Е.И. Топалова, Т.А. Шолохова, 2020*

Поступила в редакцию 10.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Топалова Е.И., Шолохова Т.А. Монополия: сущность, типы, «за» и «против» монополии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 273-278. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>